

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9-СОН
СЕНТЯБРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-1, НОМЕР-9

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-9>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор
2. Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор
3. Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент
4. Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
5. Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори
6. Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди
7. Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор
8. Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор
9. Нуридуллаева К. – фармацевтика ф.б.ф.д (PhD)
10. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
14. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
15. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.4** “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ОТАҚУЛОВ Ислом Эгамберди ўғли
Гулистон Давлат Университети
Кимё кафедраси ўқитувчиси

ГАФУРОВ Махмуджон Бакиевич
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Биоорганик кимё институти
Кимё фанлари доктори, профессор

МЕНГЛИЕВ Мирпўлат Урозмаҳаммад ўғли
Гулистон Давлат Университети
Кимё кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388414>

КУМУШ (I) НИ ГОССИПОЛНИНГ 4-АМИНО-1,2,4 ТРИАЗОЛ БИЛАН ДИАЗОҲОСИЛАСИ ЁРДАМИДА ФОТОМЕТРИК АНИҚЛАШ

АННОТАЦИЯ

Госсипол билан 4-амино–1,2,4 триазолнинг диазоҳосиласи синтез қилинди ва унинг айрим физик-кимёвий катталиклари ҳамда спектрал (УБ, ИҚ) характеристикалари ўрганилди ва кимёвий тузилиши таҳлил қилинди. Олинган диазоҳосиласини Ag^+ ионига реагент сифатида қўлланилиб, рангли комплекс бирикмаси олинди ва олинган комплекс бирикманing оптимала шароитлари ўрганилди.

Ўрганилган аналитик реакциянинг танлаб таъсир этувчанлиги қатор металл ионлари ва анионлар иштирокида ўрганилди. Ишлаб чиқилган методнинг тўғрилиги ва қайта такрорланувчанлиги “киритилди-топилди” усули ёрдамида ва сунъий аралашмалар таҳлили орқали текширилди. Олинган натижалардан $Ag(I)$ ни госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазоҳосиласи ёрдамида аниқлаш методикасини юқори сезгир ва танлаб таъсир этувчанлиги ҳақида хулоса қилинди.

Калит сўзлар: госсипол, 4-амино–1,2,4 триазол, диазо ҳосилалари, ИҚ-, УБ-спектроскопи, синтез, комплекс, Ag^+ , аралашма.

SYNTHESIS OF THE DIAZO DERIVATIVE OF GOSSYPOL WITH 4-AMINO-1,2,4 TRIAZOLE

ANNOTATION

With Gossipol, the diazohosylation of 4-amino–1,2,4 triazole was synthesized and some of its physicochemical magnitudes and spectral (UB, IQ) characteristics were studied and the chemical structure analyzed. The resulting diazohosylase was applied as a reagent to the ad^+ ion, the color complex compound was obtained, and the optimal conditions of the resulting complex compound were studied. The selective effect of the studied analytical reaction was studied in the presence of a number of metal ions and anions.

The correctness and reproducibility of the developed method was checked using the "introduced-found" method and through the analysis of artificial mixtures. From the results obtained, it was concluded that Ag(i) is highly sensitive and selectively affected by gossypol's methodology of detection using 4-amino-1,2,4 triazole diazohosylation.

Key words: gossypol, 4-amino-1,2,4 triazole, diazo derivatives IR-spectroscopy, synthesis, complex, Ag⁺, mixture.

СИНТЕЗ ДИАЗОПРОИЗВОДНОГО ГОССИПОЛА С 4-АМИНО-1,2,4 ТРИАЗОЛОМ

АННОТАЦИЯ

С помощью Госсипола было синтезировано диазогосилирование 4-амино-1,2,4-триазола, изучены некоторые его физико-химические величины и спектральные характеристики (UB, IQ), а также проанализирована химическая структура. Полученную диазогосилазу применяли в качестве реагента к иону ad⁺, получали цветное комплексное соединение и изучали оптимальные условия получения полученного комплексного соединения.

Селективный эффект исследуемой аналитической реакции был изучен в присутствии ряда ионов металлов и анионов. Корректность и воспроизводимость разработанного метода была проверена с использованием метода "введено-найдено" и путем анализа искусственных смесей. Из полученных результатов был сделан вывод, что Ag(i) обладает высокой чувствительностью и избирательно воздействует на методику определения госсипола с использованием диазогосилирования 4-амино-1,2,4 триазола.

Ключевые слова: госсипол, 4-амино-1,2,4-триазол, диазопроизводные, ИК-спектроскопия, синтез, комплекс, Ag⁺, смесь.

Госсиполни альдегид гурухлари бўйича модификациялаш унинг захарлигини камайтириб, вирус ва замбуруғларга қарши фаоллигини ошириш мумкинлигини кўрсатди. Бундай мақсадда госсиполнинг асосан Шифф асослари олиниб, унинг вирусларга қарши, айниқса, штамм ПР-08 га қарши юқори фаолликни намоён қилиши аниқланган. Госсипол асосида синтез қилинган кўпчилик диазоҳосилалари интерферон индукторлари, иммуномодулятор ва иммуносупрессив хусусиятларини намоён қилади. Госсиполнинг турли хил тузилишга эга бўлган бирламчи аминлар билан олинган ҳосилалари госсиполнинг ўзига нисбатан юқори биологик фаоллик намоён этиши аниқланган [1, 2].

Юқоридаги натижаларга асосланиб, полифенол бирикма госсипол ва унинг диазоҳосилаларини олиш, уларнинг биологик фаолликларини ўрганиш ҳамда улар асосида янги дори воситаларини яратиш, муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Шунинг учун ушбу ишнинг мақсади госсиполнинг 4-амино-1,2,4-триазол билан янги диазоҳосилаларини олиш ва уларнинг физик-кимёвий ва спектрал хусусиятларини таҳлил қилишдан иборат.

Госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол билан диазо ҳосиласи олинди. Олинган диазоҳосила ИҚ-спектрини дастлабки моддаларнинг ИҚ-спектрлари билан таққослаб таҳлил қилиш асосида ушбу моддаларнинг тузилиши тўғрисида дастлабки хулосаларини олинди.

Госсипол моддасининг ИҚ-спектрида 3516, 3418 см⁻¹ соҳаларда молекуладаги –ОН гуруҳларининг валент тебраниш частоталари. СН₃-, СН₂-, СН- гуруҳларининг асимметрик ва симметрик валент тебраниш частоталари 2960-2874 см⁻¹ларда кузатилган. 1709 см⁻¹ да госсиполдаги альдегид гуруҳларининг валент тебраниш частотаси интенсив ҳолатда кузатилган.

Госсипол молекуласидаги конденсирланган ароматик ҳалқаларга тегишли тебраниш частоталари 1610-1574 cm^{-1} соҳаларда кузатишган. Молекуладаги CH_3 -, CH_2 -, CH - гуруҳларининг деформацион тебраниш частоталари 1439, 1379, 1336, 1267 cm^{-1} намоён бўлган. Бундан ташқари 1165 cm^{-1} да фенол гидроксиллари, 841, 773 cm^{-1} соҳаларда ароматик ҳалқадаги C-H боғларининг деформацион тебраниш частоталари кузатишган.

1-расм. Госсиполнинг 4-амино – 1,2,4 триазол диазо ҳосила ИҚ спектри

Госсипол билан 4-амино-1,2,4 триазолдан олинган диазо ҳосиласининг ИҚ-спектрида кузатишган асосий тебраниш частоталари: 3500-3100 cm^{-1} соҳада паст интенсивликда ОН гуруҳларининг валент тебранишлари кузатишган, CH_3 -, CH_2 -, CH - гуруҳларининг валент тебраниш частоталари 2960, 2931 cm^{-1} ларда намоён бўлган. 1637 cm^{-1} да C=C,C=N боғларининг валент тебранишлари, 1436 cm^{-1} да N=N боғи, 1370, 1163, 1107 cm^{-1} ларда C-H боғларининг, 752 cm^{-1} ларда ароматик ҳалқанинг ҳамда C-N боғларининг деформацион тебранишлари кузатишган.

Бундан ташқари 600 cm^{-1} да триазол ҳалқага тегишли тебраниш частоталари намоён бўлганлиги, бундан ташқари 1719 cm^{-1} да госсиполдаги альдегид гуруҳларининг(-C=O) валент тебраниш частотаси кузатишганлиги ушбу реакцияда диазоҳосиланинг ҳосил бўлганлигидан далолат бермоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Госсипол, 4-амино-1,2,4 триазол ва госсипол билан 4-амино-1,2,4 триазол диазоҳосиласининг УБ- ва ИҚ- спектри қийматлари

№	Моддалар	УБ-спектр, нм, λ_{\max} ($\lg \epsilon$), этанол	ИҚ спектр (ν , cm^{-1})
1	Госсипол	238(4.31) 292 (3.86) 377(3.61)	$\nu(\text{OH})=3418$, $\nu(\text{CH})=2723$, $\nu(\text{C}=\text{N})=1683$, $\nu(\text{C}_{11}=\text{O}$, $\text{C}=\text{C})=1610$, $\nu(\text{COO}^-)=1574$, $\delta(\text{CH}_2, \text{CH}_3)=1438$, $\delta(\text{CH})=1379$, 1336, 1267, $\delta(\text{C}-\text{O}-\text{C}, \text{C}-\text{OH})=1165$, $\nu(\text{C}-\text{O}-\text{C})=1051$, $\delta(=\text{CH})=991$
2	4-амино-1,2,4 триазол	252 (4.22)	$\nu(\text{NH}_2)=3227$, 3107, $\nu(\text{CH}, \text{CH}_2, \text{CH}_3)=2862$, $\nu(\text{C}=\text{N})=1683$, $\nu(\text{C}=\text{C})=1620$, $\nu(\text{C}-\text{N})=1521$, $\delta(\text{CH})=1456, 1381, 1319$, $\delta(\text{C}-\text{N}-\text{C})=1196$, $\nu(\text{C}-\text{N}-\text{C})=1047$, $\delta(=\text{CH})=991$, $\delta(\text{C}-\text{N})=875$, 858, триазол ҳалқа 615.
3	Госсипол-4- амино-1,2,4 триазол	227 (4.09) 262 (4.01)	$\nu(\text{OH})=3418$, $\nu(\text{CH}, \text{CH}_2, \text{CH}_3)=2862$, $\nu(\text{C}=\text{O})=1719$, $\nu(\text{C}_{11}=\text{O}, \text{C}=\text{C})=1637$, $\nu(\text{COO}^-)=1574$, $\delta(\text{CH}_2,$ $\text{CH}_3)=1436$, $\delta(\text{CH})=1370$, 1336, $\delta(\text{C}-\text{O}-\text{C}, \text{C}-\text{OH})=1163$, $\nu(\text{C}-\text{O}-\text{C})=1107$, $\delta(=\text{CH})=1016$

Ҳозирги кунда захарли ва кучли таъсир этувчи оғир металларни аниқлашда фотометрик усуллар кенг қўлланилади. Бу усул ўзининг сезгирлиги, соддалиги, таҳлил учун кам вақт сарфланиши билан катта аҳамиятга эга [3, 4]. Ушбу ишда кумуш элементини госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазо ҳосиласи реагенти билан комплекс ҳосил қилиш оптимал шароитлари ўрганилди ва Ag(I) нинг фотометрик аниқлаш методикаси ишлаб чиқиш мақсад қилинди ва натижалар олинди.

Ишчи эритмалар эса ҳар бир иш олдидан 1,00 мг/мл ли стандарт эритмасидан алиқвот қисм олиб суюлтириб тайёрланди. Ишда 0,1% ли Госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазо ҳосиласи реагенти эритмасидан фойдаланилди. Буфер эритма сифатида рН и 2,0 дан-11,50 гача бўлган универсал буфер эритмалар ишлатилди. Турли рН даги буфер эритмалар тайёрлаш учун аналитик кимё маълумотномаси [5] дан фойдаланилди. Ўзгарувчан концентрацияли эритмаларнинг оптик зичликлари КФК-2 да қалинлиги $l=3,0\text{см}$ ли кюветаларда ўлчанди. Аниқланаётган эитманинг рН кўрсаткичи Ion Meter PXSJ-216F (Жан.Корея) рН метри ёрдамида аниқланди.

Ҳар бир модда ўзига хос табиатига кўра маълум тўлқин узунлиқдаги нурни ютади. Шунини инобатга олиб, кумуш ионини госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазо ҳосиласи 0,1% ли ацетон-спирт эритмаси ёрдамида ҳосил қилинган комплексининг энг юқори нур ютиш соҳаси топилди. Комплекс бирикма 3-нур фильтри 400 нм да юқори оптик зичликни намоён қилди. Кейинги ишлар $\lambda_{\max}=400\text{нм}$ да олиб борилди. Ушбу ишда кумуш иони госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазоҳосиласи билан ҳосил қилган комплексининг оптимал нур ютиш соҳаси ўрганилди ва олинган натижаларга кўра 3-нур фильтрида максимал оптик зичликка эришилди. Реакциянинг амалий жиҳатдан охиригача бориши эритманинг рН ига боғлиқлигини ҳисобга олиб, кумуш иони госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазо ҳосиласи билан комплексининг рН га боғлиқлиги ўрганилди.

Максимал оптик зичлик рН=4,0-6,0 гача ораликда кузатилди ва оптимал муҳит сифатида рН=4,5 танланди, чунки шу рН да оптик зичлик максимал аналитик сигналга эга. Комплексининг барқарорлигини аниқлаш учун, эритманинг оптик зичлигини вақтга нисбатан барқарорлиги ўрганилди. Бунда комплекс бирикманинг оптик зичлик қиймати 80 минут давомида деярли ўзгармади ва кейинчалик бироз пасайиши кузатилди. Ишда комплекс бирикма оптик зичлигининг таркибий компонентлар қуюлиш тартибига боғлиқлиги ўрганилди.

Олинган натижаларга кўра, компонентларнинг кумуш-реагент-буфер-дист.сув қуйилиш тартибида комплекс бирикманинг максимал оптик зичликка эга эканлиги кузатилди. Олинган оптимал шароитлар асосида кумушни миқдорий аниқлашга қўллаш мақсадида комплексининг Бугер-Ламберт-Бер қонунига бўйсунуш соҳаси ўрганилди. Унга кўра, кумушнинг Бугер-Ламберт-Бер қонунига бўйсунуш соҳаси 2-35мкг оралигида кузатилди. Ундан юқори концентрацияларда эса тўғри чизиқли боғланишдан четланиш рўй берди. Усулнинг Сендел бўйича сезгирлиги 0,0072 мкг/см² га тенг эканлиги аниқланди.

Кумушнинг HR билан ҳосил қилган комплекси ҳақиқий моляр сўндириш коэффициенти ва мувозанат константасини Толмачёвнинг график методи билан аниқланди ($\epsilon_{\text{хак}}=4,3 \cdot 10^2$; $K_{\text{мув}}=1,48 \cdot 10^{-4}$). Комплекс таркибини изомоляр сериялар методи ёрдамида аниқланди. Кумушнинг HR билан ҳосил қилган комплексининг таркиби $\text{Ag}^+:\text{R}=1:1$ моллар нисбатига тўғри келди. Кумушнинг HR билан ҳосил қилган комплексини аниқлашда даражаланган график тенгламасига асосланиб оптик зичликнинг Ag(I) концентрациясига боғлиқлиги “киритилди-топилди” усули билан аниқланган. Оптимал шароитларда усулнинг тўғрилиги ва қайта тикланувчанлиги текшириб кўрилди. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, Ag(I) ионини олинган миқдори билан топилган миқдори бир бирига тўғри келади, бунда нисбий стандарт четланиш (Sr) 0,002948 дан ошмади. Ҳақиқий моляр сўндириш коэффициентидан фойдаланиб Ag(I) ни HR билан миқдорий аниқлашнинг қуйи чегараси (Q_{min}) белгиланди.

2-жадвал

Кумушнинг госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазо ҳосиласи реагенти билан комплексининг ва реагентнинг спектрал тавсифи ($\ell = 3,0 \text{ см}$, $C_{\text{Ag}^+} = 35 \text{ мкг/мл}$)

Комплекс ранги	рН	λ_{MeR} , нм	λ_{HR} , нм	$\Delta\lambda$	C_{Ag^+} , мкг	C_{Ag^+} , моль/л	\bar{A}	Сендел бўйича сезгирлик мкг/см ²
Сарик	4,5	380	262	118	35,0	$3,22 \cdot 10^{-5}$	0,345	0,0072

Ag(I) ионлари HR билан рН=4,5 бўлган муҳитда барқарор комплекс бирикма ҳосил қилади. Бундай муҳитда бир неча ионлар Ag(I) ни аниқлашга халақит бериши мумкин. Шунинг учун ишлаб чиқилган методнинг танлаб таъсир этувчанлиги бегона ионлар иштирокида ўрганилди.

Тажрибадаги натижалар шуни кўрсатадики, 20 мкг/мл Ag(I) ни аниқлашга K^+ , Na^+ , NH_4^+ , Ba^{2+} , Al^{3+} , Mn^{2+} (1:1000), Cr^{+3} (1:100), Bi^{3+} (1:10), Ni^{2+} (1:0,5), Hg^{2+} , Mg^{2+} (1:1) нисбатларда халақит бермайди. Co^{2+} (1:0,1), Cd^{2+} , SCN^- (1:0,5), Hg^{2+} , Cu^{2+} (1:5), CH_3COO^- (1:10), Pd^{2+} , Ni^{2+} , Sn^{2+} , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (1:1), ионлари эса нисбатларда халақит беради.

Методнинг тўғрилигини ва қайта тикланувчанлигини текшириш учун “киритилди-топилди” усули қўлланилди ва $Ag(I)$ ни сунъий аралашма таркибидан аниқлаш амалга оширилди. $Ag(I)$ ни сунъий аралашмалар таркибидан фотометрик аниқлашда нисбий стандарт четланиш 0,025 дан ошмади. Натижалардан шундай хулоса қилиш қилинди, ушбу ишлаб чиқилган усул билан Ag^+ ни сунъий аралашмалар ва шунга яқин таркибли табиий объектлардан аниқлаш мумкинлигини кўрсатади.

Госсипол билан 4-амино – 1,2,4 триазолнинг диазоҳосиласи синтез қилинди ва унинг айрим физик-кимёвий катталиклари ҳамда спектрал (УБ, ИҚ) характеристикалари ўрганилди ва кимёвий тузилиши таҳлил қилинди. Госсиполнинг 4-амино – 1,2,4 триазол билан ҳосил қилган диазоҳосиласининг ИҚ-спектри таҳлил қиёсий ўрганилганда госсипол ИҚ спектрида 4- ва 4'-холатларига оид 1708 см^{-1} соҳада намоён бўлган валент тебраниши диазоҳосила ИҚ-спектрида таҳлил қилинганда, 1719 см^{-1} да деформацион тебраниш частоталари кичик частотали майдонга силжиши кузатилган, бу ўз навбатида уларнинг боғ ҳосил қилишда қатнашишини кўрсатади.

Реагент ва унинг кумуш иони билан ҳосил қилган комплексининг ютилиш спектрлари танланган мақбул шароитларда олинди. Спектрал тавсифлар ютилиш максимумлари ($\lambda_{\max}(HR)=262\text{ нм}$, $\lambda_{\max}(AgR)=380\text{ нм}$) контрастлиги $\Delta\lambda=118\text{ нм}$, комплекснинг ҳақиқий моляр сўндириш коэффициенти, мувозанат доимийси Толмачёвнинг график усулида аниқланди ($\epsilon_{\text{хак}}=4,3 \cdot 10^2$; $K_{\text{мув}}=1,48 \cdot 10^{-4}$).

Комплекс бирикманнинг таркибий моллар нисбати изомоляр сериялар методи ёрдамида аниқланди ва таркиб $Ag:R=1:1$ эканлиги тасдиқланди ва комплекснинг тахминий тузилиши келтирилди. Бер қонунига бўйсунуш соҳаси (1,0-35мкг) кўрсатилди ҳамда кумушнинг Сендел бўйича сезгирлиги $S.б.с=0,0072\text{ мкг/см}^2$ бўлган спектрофотометрик аниқлаш методи тавсия этилди.

Ўрганилаётган аналитик реакциянинг танлаб таъсир этувчанлиги қатор металл ионлари ва анионлар иштирокида ўрганилди. Ишлаб чиқилган методнинг тўғрилиги ва қайта такрорланувчанлиги “киритилди-топилди” усули ёрдамида ва сунъий аралашмалар таҳлили орқали текширилди. Бунда нисбий стандарт четланиш ($S_r=0,002948$) дан ошмади. Олинган натижалардан $Ag(I)$ ни госсиполнинг 4-амино-1,2,4 триазол диазоҳосиласи ёрдамида аниқлаш методикасини юқори сезгир ва танлаб таъсир этувчанлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Назарова И.Х., Глушенькова А.И. Количественная оценка содержание госсипурпурина при выделении госсипола// Химия природ. соедин 1983 № 6. С. 716.
2. Hakberdiev, S. M., Talipov, S. A., Dalimov, D. N., & Ibragimov, B. T. 2013). 2, 2'-Bis {8-[(benzylamino) methyldiene]-1,6-dihydroxy-5-isopropyl-3-methylnaphthalen-7 (8H)-one}. Acta Crystallographica Section E:StructureReports Online, 69(11),o1626-o1627.
3. Эрматова, А. А., Сманова, З. А., Абдурахманова, У. К., Юсупов, Б.А., & Менглиев, М.У.У. (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИОНОВ СВИНЦА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЗОРЕАГЕНТОВ. *Universum: химия и биология*, (12-2 (102)), 26-29.
4. Гурьева Р.Ф., Саввин С.Б. Спектрофотометрические методы определения благородных металлов//Журн. Аналит. химии. -2002.-Т.57.-№11.-С.1158-1175.
5. Лурье Ю.Ю. «Справочник по аналитической химии». М.: Химия,1979, 480с.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-9

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz